

AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI VA
RAQAMLI IQTISODIYOT
ILMIY ELEKTRON JURNALI

№6 (2026)

https://zenodo.org/communities/ilmiy_elektron_jurnali/records?q=&l=list&p=1&s=10

**TEMURIYLAR DAVRIDA SAROY MADANIYATI VA ADABIYOT
TARAQQIYOTI**

10.5281/zenodo.20513534

Muallif: Mengqobilov Sardor

*Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti tarix yo'nalishi 107 guruh
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar hozirgi saroy madaniyatining rivojlanishi, ilm-fan va adabiyot taraqqiyotiga nashr e'tibor hamda bu davrda madaniy meros tahlili. Amir Temur va uning avlodlari hukmronligi vaqtida Movarounnahr va Xuroson ishonchli ilmiy va madaniy markazlarga aylanganligi yoritiladi

Kalit so'zlar: Temuriylar, saroy madaniyati, adabiyot, Amir Temur, Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Hirot, Samarqand, ilm-fan, madaniy meros

Аннотация: В данной статье анализируется развитие дворцовой культуры в период правления Тимуридов, внимание, уделяемое развитию науки и литературы, а также культурное наследие, созданное в этот период. Подчеркивается тот факт, что во время правления Амира Тимура и его потомков регионы Трансоксианы и Хорасана стали крупными научными и культурными центрами.

Ключевые слова: Тимуриды, дворцовая культура, литература, Амир Тимур, Алишер Навои, Хусейн Бойкаро, Герат, Самарканд, наука, культурное наследие

Abstract: This article analyzes the development of palace culture during the Timurid period, the attention paid to the development of science and literature, and the cultural heritage created during this period. It highlights the fact that during the reign of Amir Timur and his descendants, the regions of Transoxiana and Khorasan became major scientific and cultural centers.

Keywords: Timurids, palace culture, literature, Amir Timur, Alisher Navoi, Husayn Boykaro, Herat, Samarkand, science, cultural heritage

KIRISH

Temuriylar davri Markaziy Osiyo tarixida madaniyat, ilm-fan va adabiyotning yuksak taraqqiy etgan davrlaridan biri hisoblanadi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr davomida Amir Temur hamda uning vorislari tomonidan amalga oshirilgan siyosat natijasida Samarqand, Hirot, Shahrisabz kabi shaharlar Sharqning yirik madaniyat

markazlariga aylandi. Bu davrda saroylar nafaqat davlat boshqaruvi markazi, balki ilm-fan, san'at va adabiyot rivojlanadigan maskan vazifasini ham bajargan.

TEMURIYLAR DAVRIDA SAROY MADANIYATI

Amir Temur davlatni mustahkamlash bilan bir qatorda madaniyat va san'at rivojiga ham alohida e'tibor qaratgan. Samarqand shahrini dunyoning eng go'zal va obod shaharlaridan biriga aylantirish maqsadida ko'plab me'moriy inshootlar bunyod etilgan. Bibixonim masjidi, Go'ri Amir maqbarasi, Shohi Zinda majmuasi kabi obidalar temuriylar davri me'morchiligining yorqin namunalari.

Saroylarda olimlar, shoirlar, tarixchilar va san'atkorlar faoliyat yuritgan. Temur va temuriy hukmdorlar ilm ahliga homiylik qilgan, ularga qulay sharoit yaratib bergan. Natijada saroy madaniyati ilmiy va ijodiy muhitning shakllanishiga xizmat qilgan. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand ilm-fanning yirik markaziga aylangan. Ulug'bek rasadxonasi va madrasasi Sharq ilm-fani taraqqiyotida muhim o'rin egallagan.

ADABIYOTNING RIVOJLANISHI

Temuriylar davri turkiy va fors-tojik adabiyotining gullab-yashnagan davri hisoblanadi. Bu davrda ko'plab iste'dodli shoir va adiblar yetishib chiqdi. Ularning ijodi Sharq adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

XV asrning ikkinchi yarmida Hirot shahri adabiy hayot markaziga aylandi. Husayn Boyqaro hukmronligi davrida saroyda ko'plab shoir va olimlar to'plangan. Ayniqsa, Alisher Navoiy faoliyati turkiy adabiyot tarixida alohida o'rin tutadi. Navoiy o'z asarlari orqali turkiy tilning adabiy imkoniyatlarini namoyon etdi va uni yuksak adabiy til darajasiga ko'tardi.

Alisher Navoiyning "Xamsa", "Lison ut-tayr", "Mahbub ul-qulub", "Xazoyin ul-maoniy" kabi asarlari nafaqat o'z davrining, balki jahon adabiyotining nodir durdonalari hisoblanadi. U adabiyot bilan birga madaniyat, ma'rifat va xayriya ishlarining ham rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Temuriylar davrida fors-tojik adabiyoti ham taraqqiy etdi. Abdurahmon Jomiy ijodi bu davr adabiyotining yuksak cho‘qqilaridan biri sanaladi. Jomiy va Navoiy o‘rtasidagi ijodiy hamkorlik Sharq madaniyati rivojiga katta ta’sir ko‘rsatgan.

SAROY VA ADABIY MUHITNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Temuriylar saroylari ijodkorlar uchun qulay muhit yaratib bergan. Shoirlar va olimlar davlat himoyasida bo‘lib, o‘z asarlarini yaratish imkoniyatiga ega bo‘lganlar. Saroylarda adabiy majlislar, ilmiy munozaralar va ijodiy uchrashuvlar tashkil etilgan. Bu esa adabiyot va ilm-fanning rivojlanishiga kuchli turtki bergan.

Husayn Boyqaro saroyida Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Kamoliddin Behzod kabi buyuk siymolar faoliyat yuritgan. Natijada Hirot shahri Sharq uyg‘onishining muhim markazlaridan biriga aylangan.

XULOSA

Temuriylar davri Markaziy Osiyo tarixida madaniyat va adabiyotning eng yuksak bosqichlaridan biri hisoblanadi. Amir Temur va uning avlodlari tomonidan ilm-fan, san’at va adabiyotga ko‘rsatilgan e’tibor natijasida Samarqand va Hirot kabi shaharlar jahon madaniyatining yirik markazlariga aylandi. Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Mirzo Ulug‘bek kabi buyuk allomalar faoliyati ushbu davrning madaniy yuksalishini yaqqol namoyon etadi. Temuriylar davrida yaratilgan boy madaniy va adabiy meros bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Navoiy A. Mukammal asarlar to‘plami. – Toshkent: Fan.
2. Jomiy A. Tanlangan asarlar. – Toshkent.
3. Ahmedov B. Amir Temur. – Toshkent: O‘zbekiston.
4. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent.
5. Karimov I. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. – Toshkent.
6. Temur tuzuklari. – Toshkent: Sharq.